

FANLAR MAZMUNINI MODELLASHTIRISH USULLARI VA TURLARI

Imomov Bekzod Marat o‘g‘li

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti TJBACT kafedrası o‘qituvchi-stajyori

Annotatsiya. Ushbu maqolada fan mazmunini modellashtirishda muhim sub`ektlar ichidagi va sub`ektlararo ma`lumotlar va texnologik aloqalarning mavjudligi, shuningdek, asosiy tushunchalarning ko`p qirraliligi, xilma-xilligi, polisemantik mazmuni va mazmun yo`nalishlari sifatida darsning eng muhim masalalarini taqsimlash, guruhlash, klasterlash metodi, dars mazmunining butun hajmida namoyon qilish metodlari hamda modellashtirish turlari keltirib o`tilgan.

Kalit so‘zlar. modellashtirish, fan, model, konstruktiv yo‘nalish, dastur, ta‘lim standarti, komponent, tematik reja.

Mamlakatimizda samarali o‘qitishga qaratilgan tub islohotlar natijasida bo‘lajak muhandislarni tayyorlashning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari va axborot-metodik imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida oliy ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta‘lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish ustuvor vazifasi belgilangan. Shu nuqtai nazardan bo‘lajak muhandislarni samarali o‘qitishda fanlarning mazmunini modellashtirish turlari asosida takomillashtirish hamda o‘zlashtirish natijalarini ob‘ektiv baholash metodikalarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

O‘quv materialini maqsadli tanlash natijasida olingan o`quv mazmuni uni tahlil qilish, muhokama qilish, haqiqiy pedagogik amaliyotda qo`llash, ya`ni ma`lum bir tarzda modellashtirish mumkin bo`lgan shaklda taqdim etilishi kerak. M.B. Рижакoв va C.A.Бешенковning fikricha fanning asosini tashkil etuvchi barqaror mazmuniy birliklari o`qitish mazmunining modelini tashkil qiladi.

Umumkasbiy fanlarning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: muhim sub'ektlar ichidagi va sub'ektlararo ma'lumotlar va texnologik aloqalarning mavjudligi, shuningdek, asosiy tushunchalarning ko'p qirraliligi, xilma-xilligi, polisemantik mazmuni. Mazmun yo'nalishlari - bu darsning eng muhim masalalarini taqsimlash, guruhlash, klasterlash metodi, dars mazmunining butun hajmida namoyon qilish metodi. O'rganilayotgan ob'ektning tashqi ko'rinishi, tuzilishi va xatti-harakati kabi jihatlari modellashtirishga bog'liq. Ma'lumki, kontseptual modellar modellashtirish ob'ektining ancha soddalashtirilgan ko'rinishidir, lekin ayni paytda ular ob'ektning faqat eng muhim xususiyatlarini aks ettiradi. SHuning uchun bunday turdagi model modellashtirish ob'ektiga, ob'ektning rivojlanish qonuniyatlari va tendensiyalariga mos kelishi juda muhimdir. Uni qurishda modellashtirish maqsadlarining ko'p qirraliligini hisobga olish kerak.

Modellarning maqsadini ular mavjud ob'ektning "namoyish qilish" dan tashqari, ko'pincha kelajakdagi mahsulot yoki faoliyatning "ideal namunasi" sifatida ishlaydi. O'quv kursining mazmuni konstruktiv ob'ekt bo'lganligi sababli, modellarning bu maqsadi modellashtirish jarayonida ham o'z aksini topishi kerak.

Modelning mazmunli yo'nalishlari quyidagilar:

- fanni takomillashtirish yo'nalishini belgilab, uning "etalon" holatini belgilash;
- davlat ta'lim standartlari va fan dasturlari fan mazmunini tizimli ravishda taqdim etish shaklidir. Boshqa tomondan, ular fanning dasturiy ta'minoti va metodik ta'minotini ishlab chiqish uchun konseptual asos bo'lib xizmat qiladi, boshqacha aytganda, ular o'quv predmeti mazmunining boshqa modellarini (kursning ishchi dasturlari, o'quv rejalari va kalendar rejalari) qurish uchun asos bo'lib xizmat qiladi;
- fanning rivojlanishi dialektikasini ko'proq axborot ta'lim muhitida o'qitish imkoniyatini yaratish.

Sanab o'tilgan aspektlarni mazmunli yo'nalishlarning funksiyalari deb hisoblash mumkin.

Ta'limning huquqiy aspektini aks ettiruvchi fan mazmunining modeli ta'lim standarti hisoblanadi. Kursning asosiy mazmun yo'nalishlarini tanlash ushbu modelda mazmunni tuzishning asosiy qabul qilingan shakli hisoblanadi. DTSlarini

qurish muammolari va bu muammolarni hal qilishning asosiy yondashuvlari ko'plab olimlarning asarlarida har tomonlama o'rganilgan.

Fan mazmunining boshqa modellari ishchi dasturlari va o'quv rejalaridir. Ushbu modellarning mazmunini va asosiy komponentlarini tuzish 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Fan mazmunini modellashtirish turlari

Umumkasbiy fanni mazmunan rivojlantirishni modellashtirish turlari		
Fan mazmuni modeli	Tuzilmalar	Komponentlar
Ta'lim standarti	Fanning mazmunli-tuzilmaviy yo'nalishlari	O'rganish metodi va asosiy obyektlar
Fan dasturi	Fanning mazmunli-taqvimiy yo'nalishlari	Bilimlar tizimi, darajalar, malaka talablari, tushunish va qo'llash darajalari
Ishchi dastur	Ta'lim bosqichlari, mavzular, talablar	O'qitish vaqti va ketma-ketligi
Tematik reja	Fan bosqichlari, o'quv semestri, mavzular	O'rganish ketma-ketligi, topshiriqlar tizimi
Bilimlarni nazorat qilish	Fan bo'limlari, talablar	Savollar, topshiriqlar, muammolar

Shuni ta'kidlash kerakki, darslik, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, topshiriq va mashqlar tizimi, ko'rgazmali qurollar to'plami ham fanning namunasi bo'lib, lekin ular ko'proq o'rganishning metodik jihatini aks ettiradi.

Fanning mazmun yo'nalishlari kurs dasturlarida kengaytiriladi, takomillashtiriladi, aniqlashtiriladi va kalendar o'quv rejalarini ko'rinishida o'quv amaliyotiga o'tkaziladi. Ular fan dasturlarini ishlab chiqish uchun ko'rsatma, tayanch va asosdir.

Agar fan mazmuni tizim sifatida (bundan tashqari, dinamik, rivojlanayotgan tizim) hisoblansa, mazmun yo'nalishlari bu tizim strukturasi modelidan boshqa narsa emas. Bizning nuqtai nazarimizdan, zamonaviy tizim tahlilida tizim va uning

tuzilishi o`rtasida rivojlanadigan "aloqalar" muammosiga qanday yondashuvlar mavjudligini muhim.

Tizimlar nazariyasi va tizim tadqiqoti metodologiyasining rivojlanishi ko`p jihatdan “tizim” va “tuzilma” va boshqalar tushunchalarining o`zaro bog`liqligida. Tizim va tuzilma o`rtasidagi uzviy bog`liqlik, M.S.Kogon tomonidan o`rganilgan.

Strukturaviy tahlil, agar bir qator talablar bajarilsa, samarali bo`lishi mumkin, bulardan asosiylari:

- tadqiqotchining tizimning mavjudligi, faoliyati va rivojlanishi uchun aniqlangan aloqalarning zarurligi va etarliligini aniqlash qobiliyati;

- tizim elementlari o`rtasidagi ko`p darajali va bir darajali munosabatlar o`rtasidagi farqni ochib berish.

Xulosa qilib aytganda tuzilmaning asosiy xususiyatlari uning yaxlitligi, barqarorligi, tashqi muhitdagi o`zgarishlarga moslashuvchanligi. Shuning uchun, umumkasbiy fanlarning mazmunli yo`nalishlarini aniqlash uchun metodologiyani tanlashda ushbu xususiyatlarni hisobga olish kerak. Ta`rifga ko`ra, tuzilma - bu butun tizim qismlarining barqaror izolyasiyasi, diskretligi va uning o`zgarishi va rivojlanishi jarayonlarining bosqichlari, shuningdek, barqaror tizimli tartib, barcha ulanishlar majmuasining ma`lum bir tuzilishi, bu qismlar va bosqichlar o`rtasidagi munosabatlar va o`zaro ta`sirlardir. Ushbu yondashuv nuqtai nazaridan, mazmun yo`nalishlari faqat kurs mazmunining barqaror elementlari va aloqalarini aks ettirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimov K.T., Tukhtayeva Z.Sh. Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions. Eastern European Scientific Journal, 2019. Germany, 2019/2. - P. 67-70.

2. Tukhtayeva Z.Sh., Imomov B.B. Possibilities of Introducing Information technologies in Educational Process. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 4, Issue 4, April – 2020. – Pages 78-80.

3. T.Z.Sharifovna, K.M.Shamsulloyevna. Classification of mannequins depending on their purpose. Conference Zone, 2022. – P. 347-350.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sCpzA_4AAAAAJ:9ZIFYXVOiuMC

4. З.Ш.Тухтаева, Д.С.Каноатова. Структура процесса обучения специальным предметам. Вестник магистратуры. 2019.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sCpzA_4AAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

5. Убайдова, В.Э. (2022). Значение национальной одежды в воспитании молодого поколения. Международный научно-практический электронный журнал «Моя профессиональная карьера», (33).

https://scholar.google.ru/scholar?cluster=11484845630226109042&hl=ru&as_sdt=2005

6. Bakhtiyorovna, T. B. (2022). Improving the integration of the technical department and manufacturing enterprises efficiency. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(11), 118-123.

<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=12&issue=11&article=022>

7. Sharifovna, T.Z., & Bakhriniso, T. MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION BY SOLVING INTEGRATION PROBLEMS.

https://scholar.google.ru/scholar?cluster=17941572481454800683&hl=ru&as_sdt=2005